

KREDIT-MODUL SHAROITIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK MAQSADLARI

Mirzayeva Z.A.

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427606>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit modul tizimida talabalarning mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantirishlarida talabalarning qobiliyatlari, mahoratlari qay darajada muhim ekanligi, mustaqil ishning turlari, maxsus didaktik maqsadlarga qay darajada mos kelishi, va ularning turlari haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, kredit- modul tizimi, avtonomlik, kompetensiya, ko'nikmalar, didaktika.

Hozirgi ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil ishlashlari orqali ularning dunyo qarashi, yaratuvchanlik, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish maqsad qilib olingan. Talabalarning nazariy, amaliy bilimlarini mustahkamlashga mavzularni tushunish qobiliyatini rivojlanishiga, umumiy dunyoqarashini kengaytirishga, mustaqil fikrlashga, har jihatdan rivojlanishiga, tillarning o'qish, yozish, eshitish va tinglash qobiliyatlarini o'stirishga mustaqil ta'lim asos bo'ladi.

Kredit modul tizimida ishlashda, o'quv-tarbiya jarayonining ahamiyatini oshirishda talabalarning mustaqil ishlari, topshiriqlarning bajarilish sifati o'rganish faoliyatining asosiy taynchi hisoblanadi. Nazariy, amaliy natijalarga tayanib, mustaqil ishlar o'quv faoliyati, unda bilimlar egallanishi bilan birga, kerakli ko'nikmalar, qobiliyatlar shakllantirish ham mustaqil tashkil etilishi ta'minlanlashda asos bo'ladi. Mustaqil ta'lim amaliyotda xususiy- didaktik maqsadlar asosida 4 ta mustaqil ish tipida amalga oshishi L.Sh.Nurmuhammedovning maxsus pedagogika kitobidada berib o'tilgan.

Mustaqil ishlar xususiy- didaktik maqsadining turlari

- **Birinchi tur** bu sirtidan qaraganda faoliyatning algoritmi ma'lumotlari va vazifalar sharoitidan iborat, ya'ni dastlabki bilimlarning (bilimlarning birinchi bosqichi) shakllanishi omillari asosida talabalarda shakllanadigan va ulardan talab qilinadigan malakalarni aniqlashdir. Bu maqsadga yetish uchun talabalar tomonidan idrok qilinadigan vazifalarni yechish zarurligi ko'zda tutiladi.

- **Ikkinchi tur** - bunda o'zlashtirilgan axborotlar xotirada qayta ishlashga va tipik vazifalarni, ya'ni bilimlarning ikkinchi bosqichini bajarishga qaratilgan bilimlar shakllanadi. Mustaqil ishlarining ikkinchi tipi barcha turlarining umumiy tavsifnomasi shundaki, bunday ishlarda vazifalarning hal qilinish g'oyasi (tamoyili) e'lon qilinadi, talabalardan ushbu g'oyani (tamoyilni) rivojlantirib, konkret sharoitga tatbiq etish usul va usullari talab qilinadi.

- **Uchinchi turi** talabalarda uchinchi bosqich - tipik bo'lmagan vazifalarni bajarish chog'ida shakllanadigan bilimlardan iboratdir. Bu maqsadga talabalardan o'rganilayotgan ob'ektdagi o'zgarishlar sabablarining algoritm asoslarini tuzishni talab qiladigan bilish (idrok qilish) masalalarini yechish jarayonida erishish mumkin.

- **To'rtinchi tur** ijodiy faoliyatga omillar yaratishdir. Bunday ishlarni bajarishdagi talabalarning bilish faolligi shundan iboratki, bunda talabalar muhokama qilinayotgan ob'ekt mohiyatiga tobora chuqur kirib boradi, zarur bo'lgan yangi, oldindan noma'lum bo'lgan g'oyalarni topish va yangi axborotlarni yuzaga keltirish tamoyillarini hal qilish uchun zarur

bo'lgan yangi aloqalar munosabatlarni o'rnatadi. Bunda talaba vazifalarni bajarishning har bir bosqichida o'zi yaratishi lozim bo'lgan, uning uchun yangi bo'lgan harakatlar mohiyati, u yoki bu axborot xarakteri ustida bosh qotirishga majbur bo'ladi.

Pedagogikaga oid darslik, o'quv qo'llanma, adabiyotlarda L.SH. Nurmuhammedova, O'.M.Asqarova, M.Hayitboyev, M.S. Nishonov darsliklarida mustaqil ishlarining quyidagi turlari qayd qilinadi:

Namunalar bo'yicha mustaqil ishlar tipik vazifalarni, turli mashqlarni namuna asosida yechishdir. Ular materialni o'zlashtirishga omil bo'ladi, lekin talabalarning ijodiy faolligini o'stirmaydi.

1. Rekonstruktiv-variativ mustaqil ishlar nafaqat bilimlarning amaliy tavsifnomasi balki bilimlar tuzilmasini qayta ishlab chiqishni, masala, muammoni yechishda mavjud bilimlarni jalb qilishni ko'zda tutadi.

2. Evristik mustaqil ishlar leksiya, laboratoriya, amaliy mashg'ulotlar, seminarlarda qo'yilgan ayrim masala, muammolarni hal qilish bilan bog'liqdir.

3. Tadqiqiy mustaqil ishlar tadqiqot muammosini ko'ra olish malakasini, uni mustaqil ifodalay olish, farazni belgilab olish, muammoning hal qilinish rejasini ishlab chiqish, uni hal qilishni mo'ljallaydi.

4. Ijodiy tadqiqot ishlari. Bunday ishlarda vazifa muammoli vaziyatning yuzaga kelishini taqozo qiladigan sharoit yaratishdan iborat bo'ladi. Talaba o'z faoliyatida tayyor namunalardan ozod bo'lgan holda masalaning hal qilinish yo'llarini qidiradi, tadqiq qiladi. Bunday ishlar sirasiga eksperiment qo'yish, jihozlar, maketlar va dastgohlarni loyihalash bilan bog'liq bo'lgan vazifalar kiradi. SHunday qilib, mustaqil ishlar o'qitishning eng muhim metodi bo'lib, unda talabalar mashg'ulotlarga tayyorlanish, olingan bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash jarayonida ularning individual faolligi oshadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha takomillashtirish konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5847-son Farmoni. [//https://www.lex.uz/docs/3765586](https://www.lex.uz/docs/3765586)
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – T. Sharq, 1998.
3. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi. – T. Sharq, 1997.
4. L.Sh.Nurmuhammedova. "Maxsus pedagogika. Toshkent.: "Fan va texnologiyalar" 2014.55-b.

INNOVATIVE
ACADEMY